

RELACIS

La era de la globalización en pleno siglo XX, asigna particularidades a las economías y a las organizaciones; las mismas se afectaron, producto del crecimiento acelerado de la información y su apoyo en tecnologías y el conocimiento. Esto generó el surgimiento de la competitividad mediante lineamientos de calidad y efectividad para dar respuestas al desarrollo sostenible desde lo territorial. Más adelante en el siglo XXI, producto de las transformaciones en las ciencias sociales, las organizaciones se transforman, y, en consecuencia, exigen modelos de gestión con ciertas particularidades, siendo el emprendimiento y la innovación ejes fundamentales que revisten actualmente gran interés en las organizaciones. Su abordaje de manera rigurosa y con interés académico lo transforma con especial atención en el sector público, privado y social. Bajo estos argumentos, asume la investigación un papel potencial en su relación, otorgándole contenido y explicación a una realidad organizacional compleja, con profundas dificultades para desarrollarse ante los desafíos de la información, la tecnología, el desarrollo sustentable, la biotecnología, el mercado y sin duda la innovación.

En este segundo número de la revista RELACIS, se titula UNA NUEVA VISIÓN AL 2023, la cual compila diversidad de temas sobre desigualdad, complejidad y leyes en los diferentes países del mundo, mediante divergentes estudios que se aproximan a los puntos centrales del análisis del mismo y la innovación universitaria latinoamericana, empresarial, y como oportunidades actuales para el desarrollo de temas de diferentes contextos organizacionales. En esta instancia se destaca el papel formador de las Instituciones de Educación Superior y el establecimiento de condiciones para la creación y desarrollo de programas e investigaciones para su ejercicio en sintonía con las exigencias del contexto y del territorio. Teniendo a los investigadores internacionales:

Teresa Irina Salazar Echeagaray
Universidad Autónoma de Sinaloa, México

Liberato Cervantes Martínez
Universidad Autónoma de Sinaloa

John Peter Aguirre Landa
Universidad Nacional José María Arguedas

César Carbache Mora
Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabí

Erolita Jexenia Casquete Tamayo
Unidad Especializada "Guiomar Vera Ramírez"

Jackson Xavier Jama Lara
PUCE Esmeralda, Ecuador

Ana Elizabeth Reina Ortiz
Unidad Educativa "Carlos Concha Torres"

Diana Fabiola Ortiz Medina
EGB "Camilo Borja Enrique"

José Rosales-Veitia
Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Venezuela

Cristhian Camilo Ramírez Ramírez
University of the Amazon, Florencia, Caquetá

Carlos Alberto Gómez Cano
Universidad de la Amazonia, Florencia, Caquetá

José Ramón Díaz Villa
Universidad de la Amazonia, Florencia, Caquetá

Yili Andrea Medina García
Universidad de la Amazonia, Florencia, Caquetá

Ginna Tovar Cardozo
Universidad de la Amazonia, Florencia, Caquetá

Víctor Vladimir Sánchez Mendoza
Universidad Autónoma de Sinaloa, México

Andrés Ultreras Rodríguez
Universidad Autónoma de Sinaloa, México

Bertha Elena Félix Colado
Universidad Autónoma de Sinaloa, México

Lesgli Judith Sánchez Muñoz
Universidad Autónoma de Sinaloa, México

Quedando muy agradecidos a todos los investigadores por sus contribuciones científicas.

MsC. C.P.C. Rafael Romero-Carazas

Editor en jefe

